

PROPOSTA DE FILTRAGEM DE SATÉLITES PELO ÍNDICE S4 PARA MITIGAÇÃO DA CINTILAÇÃO IONOSFÉRICA NO POSICIONAMENTO GNSS

DANIEL CLIMACO PATÊZ¹
JOAO FRANCISCO MONICO²
HELOÍSA ALVES SILVA MARQUES³
ITALO TSUCHIYA⁴
BRIAN LEITE MACHADO⁵

¹ Universidade Estadual Paulista (UNESP) / *Campus* Presidente Prudente – daniel.patez@unesp.br

² Universidade Estadual Paulista (UNESP) / *Campus* Presidente Prudente – galera.monico@unesp.br

³ Instituto Militar de Engenharia (IME), Universidade Estadual Paulista (UNESP) / *Campus* Presidente Prudente –
heloisa.a.silva@unesp.br

⁴ Universidade Estadual Paulista (UNESP) / *Campus* Presidente Prudente – italo.tsuchiya@unesp.br

⁵ Universidade Estadual Paulista (UNESP) / *Campus* Presidente Prudente – brian.leite@unesp.br

As ondas eletromagnéticas, ao atravessarem a ionosfera, experimentam variações na direção e na velocidade devido a refração e difração do sinal. Tais variações são proporcionais à densidade de elétrons livres na trajetória do sinal, a qual é dada pelo conteúdo total de elétrons (TEC – *Total Electron Content*), e inversamente proporcionais a frequência do sinal [1]. Irregularidades na ionosfera, como variações bruscas no TEC devido a ocorrência de bolhas de plasma, causam a cintilação ionosférica, que pode afetar não somente o posicionamento com GNSS (*Global Navigation Satellite System*), mas também outros serviços que utilizam ondas eletromagnéticas. A cintilação provoca variações de amplitude, fase, ângulo e polarização do sinal [2-4]. Este fenômeno é mais frequente e intenso em regiões de baixa latitude geomagnética, como o Brasil, visto que além de maiores densidades de elétrons livres na ionosfera, ocorre variações espaço-temporais mais intensa no TEC [5]. Dada a importância e níveis cada vez maiores requeridos na precisão e confiabilidade nas aplicações com dados GNSS, estudos que visam mitigar os efeitos da cintilação ionosférica nos sinais GNSS são necessários, principalmente em regiões como o Brasil, que são severamente afetadas por estes fenômenos. Portanto, este trabalho tem por objetivo analisar os efeitos da cintilação ionosférica no posicionamento relativo no modo pós processado e desenvolvimento de metodologia de filtragem de satélites utilizando o índice S4, com intuito de mitigar os efeitos da cintilação ionosférica no posicionamento. A área de estudo se deu na região do Oeste Paulista com as estações STAV e MOR3 da rede INCT GNSS NavAer, bem como a estação PPTE da RBMC, demonstradas na Figura 1.

Figura 1 - Localização das estações.

Fonte: Autores (2024).

O algoritmo de filtragem utiliza metodologia similar à descrita em [6] e [7], onde a primeira etapa envolve definir limites para os valores de S4, sendo eles o Limite de Alerta (LA) e o Limite de Retorno (LR). O LA indica o valor em que a intensidade da cintilação ionosférica para o respectivo satélite é crítica para o posicionamento e navegação. O LR, por sua vez, indica um nível de cintilação mais baixo e um sinal confiável em relação a cintilação para o posicionamento. Além dos limites, é definido um Tempo de Recuperação (TR). Este é o intervalo de tempo em que um satélite deve permanecer abaixo do LR para ser considerado estável o suficiente para ser retornado ao posicionamento. O TR é essencial para garantir que o satélite não retorne de forma prematura ao posicionamento. Tendo estes parâmetros definidos são aplicados no procedimento de filtragem, que indica cintilação crítica do sinal recebido quando o valor de S4 para um satélite excede o LA. Neste caso o satélite é sinalizado sob alerta e retirado do posicionamento, permanecendo fora da análise até que seu valor de S4 permaneça abaixo do LR por um período contínuo igual ao TR estabelecido. Uma vez que este período é cumprido satisfazendo o LR, o satélite é sinalizado como normal e reintegrado ao posicionamento, conforme a rotina apresentada na Figura 2. Neste trabalho, a filtragem aplicada utilizou o valor de 0,6 para LA, 0,4 para LR e 300 segundos para TR.

Figura 2 - Fluxograma da rotina de filtragem.

Fonte: Autores (2024).

Uma vez obtidos os períodos dos alertas para cada satélite, as observações correspondentes são removidas do arquivo RINEX utilizando o software GFZRNX, que possui ferramentas para a manipulação do arquivo RINEX. Após a remoção das observações comprometidas, a posição da estação STAV, em relação a PPTTE, foi estimada através do método relativo cinemático pós-processado utilizando o *software* de código livre RTKLib. As principais configurações de posicionamento, detalhadas na Tabela 1, foram definidas com base em testes prévios.

Tabela 1 - Principais configurações de posicionamento.

Configurações de Posicionamento	Erros de Medição (1-sigma)
Modo de Posicionamento: Cinemático	Razão de Erro Código/Fase-Portadora: 100
Frequências: L1	Precisão Fase-Portadora a + b/sinE1: 0,003 (ambos)
Tipo de Filtro: Forward	Precisão Fase-Portadora Linha de Base: 0
Máscara de Elevação: 10°	Precisão Fase-Portadora SNR/SNR maxdB: 0,52
Dinâmica do Receptor: Ativo	Precisão Fase-Portadora Erros receptor: 0
Correção das Marés Terrestres: OFF	Precisão de Frequência Doppler (Hz): 1
Correção Ionosférica: OFF	
Correção Troposférica: OFF	
Efemérides: Transmitidas	
Constelações: GPS + GALILEO	

Fonte: Autores (2024).

Os dados de um dos dias utilizados no posicionamento foram de 13 de novembro de 2023 das 18h às 06h, horário local. Este período é caracterizado com forte cintilação, como indica Figura 3, que apresenta os valores de S4 da estação MOR3. Esses valores foram utilizados para a filtragem, uma vez que essa estação está localizada próxima às demais estações, fornecendo também outros parâmetros provenientes do receptor, como TEC e ϕ_{60} .

Figura 3 - Índice S4 para a estação MOR3

Fonte: Autores (2024).

Como análise adicional, os resíduos das observações dos satélites foram correlacionados com outros índices que também indicam a ocorrência da cintilação ionosférica, além do S4, como é o caso do TEC e o índice ϕ_{60} , que mensura a cintilação em fase.

Figura 4 - Correlação dos resíduos de todos os satélites com o S4 na solução sem filtragem.

Fonte: Autores (2024).

Observando a Figura 4 que exibe os resíduos da solução sem filtragem, nota-se grande aumento dos resíduos no período em que há ocorrência de altos valores de S4, indicando forte cintilação.

Figura 5 - Correlação dos resíduos de todos os satélites com o S4 na solução com filtragem.

Fonte: Autores (2024).

Já a Figura 5, quando a filtragem foi aplicada, mostra resíduos significativamente menores na solução para o mesmo período. Isso se deve ao fato de satélites terem sido retirados do conjunto de dados. Antes da filtragem o RMS dos resíduos da pseudodistância era de 2,7618 m e após filtragem reduziu para 1,3014 m. No caso da fase da onda portadora o RMS reduziu de 0,1833 m para 0,0746 m. Complementando a análise para um satélite específico, antes da filtragem pode-se observar o impacto da cintilação ionosférica no incremento residual, tanto na pseudodistância quanto na fase da onda portadora. A Figura 6 mostra o caso para o satélite G04 relacionado com o índice s4 e phi60.

Figura 6 - Resíduos com s4 e phi60 para o satélite G04.

Fonte: Autores (2024).

Em relação ao phi60 é observado também grande correlação com o resíduo, podendo notar que o aumento dos valores ocorre antes daqueles associados ao S4. Essa relação pode ser observada em conjunto com o TEC, conforme preconiza a literatura, sobre a variação brusca do TEC devido às bolhas de plasma. Essa variação resulta em um aumento dos resíduos, como mostra a Figura 7.

Figura 7 - Resíduos e TEC para o satélite G04.

Fonte: Autores (2024).

Como resultado, observa-se uma grande melhora na qualidade da solução da posição, mesmo sem a obtenção de solução fixa das ambiguidades. A Figura 8 mostra a comparação das soluções sem filtragem (em laranja) e com filtragem (em azul).

Figura 8 - Solução da posição da estação STAV.

Fonte: Autores (2024).

Em períodos com forte cintilação, a metodologia proposta alcançou melhorias significativas na qualidade do posicionamento e alta correlação com os índices de cintilação ionosférica. Para trabalhos futuros recomenda-se a utilização de outros parâmetros para a modelagem estocástica e implementação da metodologia em *software* de posicionamento para obtenção de solução efetiva a nível de usuário.

Palavras-chaves: Cintilação; GNSS; Índice S4; Ionosfera; Posicionamento.

Referências

- [1] MONICO, J. F. G. Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações. Editora Unesp, 2008.
- [2] KLOBUCHAR, J. A. Ionospheric effects on GPS. *Global Positioning System: theory and applications*, v. 1, p. 485-515, 1996.
- [3] CONKER, R. S. *et al.* Modeling the Effects of Ionospheric Scintillation on GPS/Satellite-Based Augmentation System Availability, **Radio Science**, v 38, n 1. 2003. p. 1-23.
- [4] SOUZA, J. S.; ALVES, D. B. M.; VANI, B. C. Estudo do comportamento da cintilação ionosférica em diferentes regiões brasileiras e seu impacto no posicionamento GNSS. **Revista Brasileira de Cartografia: Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto**, UFU, v. 1, n. 67, 2015. p. 97-109.
- [5] DAVIES, K. **Ionospheric radio**. London: Peter Peregrinus Ltd., 1990. 580p.
- [6] MARINI-PEREIRA, L; MORAES, A. O M.; PULLEN, S. A Simple and Effective Approach to Real-Time Ionospheric Monitoring at Low Latitudes and Its Applicability to GBAS. **NAVIGATION: Journal of the Institute of Navigation**, v. 71, n. 1, 2024.
- [7] MARINI-PEREIRA, L; MORAES, A. O M.; PULLEN, S. A simple and effective approach to real-time ionospheric monitoring for GBAS in low latitudes. In: *Proceedings of the 35th International Technical Meeting of The Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GNSS+ 2022)*. 2022. p. 2954-2969.
- [8] MONICO, J. F. G. *et al.* The GNSS NavAer INCT Project Overview and Main Results. **Journal of Aerospace Technology and Management**, v. 14, 2022. <https://doi.org/10.1590/jatm.v14.1249>